

Impact Factor: 5.19

ISSN: 2181-0664
DOI: 10.26739/2181-0664
www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 5, Issue 2

2024

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 5, НОМЕР 2

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 5, ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2024

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2024-2>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневского, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси", к.б.н., председатель Совета
молодых ученых Отделения медицинских наук НАН Беларуси

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии
Андижанского Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна
д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии
Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем
НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной
физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И.
Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич
д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины
Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-
Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович
д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1,
Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич
д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических
методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской
оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз
профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины
государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии,
иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии,
Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллович

д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Якубова Олгиной Абдуганиевна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, неонатологии факультета повышения квалификации и переподготовки врачей Андижанского государственного медицинского института

Бабич Светлана Михайловна

доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна

д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна

д.б.н, с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна

доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсайдовна

доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской медицинской академии

Тухтаева Нигора Хасановна

DSc, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2, Ташкентской медицинской академии.

Шарипова Фарида Камильевна

к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна

доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна

доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна

доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна

доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Алимова Дурдона Дильмуратовна

PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманова Шоира Равшанбековна

Тошкент давлат стоматология институти госпитал терапевтик стоматология кафедраси доценти

Расулова Нодира Алишеровна

доцент кафедры педиатрии и общей практики ФПДО Самаркандский государственный медицинский университет

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Mamarizaev Ibrokhim Komilzhonovich FEATURES OF THE COURSE, MORPHO-FUNCTIONAL AND CLINICAL-INSTRUMENTAL INDICATORS OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA WITH MYOCARDITIS IN CHILDREN.....	6
2. Djuraev Djafar Davronovich, Abdukadirova Shakhnoza Bahronovna, Mamarizaev Ibrokhim Komilzhonovich HISTORICAL, CLINICAL, LABORATORY AND INSTRUMENTAL CHARACTERISTICS OF HEMORRHAGIC DISEASE OF NEWBORNS.....	11
3. Murotov Nurshod Farhodovich PRO- INFLAMMATORY AND ANTI-INFLAMMATORY CYTOKINES IN THE BLOOD SERUM OF PREGNANT AND LACTATING WOMEN.....	16
4. Yakubova Oltinoy Abduganievna, Isakova Dilnoza Bakhtiyarovna, Suleymanova Nasiba Adashevna CUTTING-EDGE ADVANCEMENTS IN EARLY DETECTION, PREVENTION, AND PROGNOSTICATION OF PRECANCEROUS AND CANCEROUS CONDITIONS OF THE CERVIX.....	21
5. Mambetniyazov Keunimjay Sarsenbaevich, Jaloliddinov Odiljon Kozimjon ugli ANALYSIS OF TREATMENT ADHERENCE IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA.....	26
6. Murotov Nurshod Farhodovich PRO- INFLAMMATORY AND ANTI-INFLAMMATORY CYTOKINES IN THE BLOOD SERUM OF PREGNANT AND LACTATING WOMEN.....	32
7. Salakhiddinov Kamoliddin Zukhriddinovich, Akhmadbekova Iroda Anvarbek qizi GENERAL CLASSIFICATION OF DISEASES OF THE GALLBLADDER AND CHILDREN'S TRACT.....	37
8. Yunusova Zarnigor Maksadovna, Xudoyarova Dildora Rakhimovna, Shodikulova Gulandon Zikriyaevna PREGNANCY COURSE AND OUTCOMES IN WOMEN WITH UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....	45
9. Mambetniyazov Keunimjay Sarsenbaevich, Jaloliddinov Odiljon Kozimjon ugli ANALYSIS OF TREATMENT ADHERENCE IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA.....	51
10. G.B. Mustaeva, O.S. Tirkashev, F.E. Matyakubova, N.T.Rabbimova CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFECTIOUS MONONUCLEOSIS IN CHILDREN.....	57

UDK 616-001/09-612-03

Murotov Nurshod Farhodovich
Bukhara State Medical Institute

PRO- INFLAMMATORY AND ANTI-INFLAMMATORY CYTOKINES IN THE BLOOD SERUM OF PREGNANT AND LACTATING WOMEN

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11397114>

ABSTRACT

Cytokines are studied as differential diagnostic criteria for evaluating immune status in pregnant women. **The purpose of the study.** The purpose of this study was to study the status of pro- and anti-inflammatory cytokines in the blood serum of pregnant and lactating women living in rural areas. 92 women involved in **scientific research** were of fertile age (19-49 years old), permanent residents of Kuchak, Chibogoni, O'glan, Bog'imusa, Saraycha, Sadir mahallas of Peshko district of Bukhara region. **The result obtained** was the study of the concentrations of cytokines in the blood serum of pregnant women with anemia (grade I-II) and AIT and the evaluation of the obtained results showed that the amount of studied IL-1b, IL-4, IL-6 and IL-10 was healthy in both nosological units. was reliably higher than the parameters of pregnant women. ($R < 0.05$ - $R < 0.001$). This difference is 1.39 and 1.29 times according to IL-1b, 1.24 and 1.80 times according to IL-4, 1.43 and 1.20 times according to IL-6, 1, according to IL-10 28 and up to 1.51 times were convincingly reported.

Keywords. Pregnant, lactating, assessment, cytokine, Immunity, humoral immunity.

УДК 616-001/09-612-03

Муротов Нуршод Фарходович
Бухарский государственный медицинский институт

ИЗУЧЕНИЕ СТАТУСА ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СЫВОРОТКЕ БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ ЖЕНЩИН

АБСТРАКТ

Цитокины изучаются как дифференциально-диагностические критерии оценки иммунного статуса беременных. Цель исследования. Целью исследования было изучение статуса провоспалительных и противовоспалительных цитокинов в сыворотке крови беременных и кормящих женщин, постоянно проживающих в сельской местности. В научных исследованиях принимали участие 92 женщины фертильного возраста (19-49 лет), постоянные жительницы махаллей Кучак, Чибогони, Оглан, Богимуса, Сарайча, Садыр Пешконского района Бухарской области. Полученный результат: исследование концентрации цитокинов в сыворотке крови беременных с анемией (I-II степени) и АИТ и оценка полученных результатов показала, что изученное количество IL-1b, IL-4, IL-6 и IL-10 был выше, чем у здоровых беременных в обеих нозологических единицах, был достоверно выше показателей. (0,05–0,001 рубля). Эта

разница составляет 1,39 и 1,29 раза по Сц-1б, 1,24 и 1,80 раза по ИЛ-4, 1,43 и 1,20 раза по ИЛ-6, 1,28 раза по ИЛ-10 и до 1,51 раза убедительнее.

Ключевые слова. Беременные, кормящие, , оценка, цитокины, Иммуитет, гуморальный иммуитет.

УДК 616-001/09-612-03

Муротов Нуршод Фарходович
Бухоро давлат тиббиёт институти

ҲОМИЛАДОР ВА ЭМИЗИКЛИ АЁЛЛАР ҚОН ЗАРДОБИДА ЯЛЛИҒЛАНИШНИ ҚЎЛЛОВЧИ ВА УНГА ҚАРШИ БЎЛГАН ЦИТОКИНЛАР СТАТУСИНИ ЎРГАНИШ

АННОТАЦИЯ

цитокинлар ҳомиладорларда иммун статусини баҳоловчи дифференциал диагностик мезон сифатида ўрганилади. **Тадқиқот мақсади.** қишлоқ туманларида доимий яшовчи ҳомиладор ва эмизикли аёллар қон зардобидида яллиғланишни қўлловчи ва унга қарши бўлган цитокинлар статусини ўрганиш бўлди. **Илмий-тадқиқот** ишига жалб қилинган 92 нафар аёллар фертил ёшда бўлиб (19-49 ёш), Бухоро вилояти Пешкў тумани Қучоқ, Чибоғони, Ўғлон, Боғимусо, Саройча, Садир маҳалла фуқаролар йиғинларида доимий истиқомат қилган аёллар бўлди. **Олинган натижа** анемиялар (I-II даражали) ва АИТ кузатилган ҳомиладорлар қон зардобидидаги цитокинлар концентрацияларини ўрганиш ва олинган натижаларни баҳолаш шуни кўрсатдики, ўрганилган ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6 ва ИЛ-10 лар миқдори ҳар иккала нозологик бирликда ҳам соғлом ҳомиладорлар параметрларидан ишонарли даражада юқори бўлди. (P<0,05-P<0,001). S_f-1β бўйича бу фарқ мос равишда 1,39 ва 1,29 мартага, ИЛ-4 бўйича 1,24 ва 1,80 мартага, ИЛ-6 бўйича 1,43 ва 1,20 мартага, ИЛ-10 бўйича 1,28 ва 1,51 мартагача ишонарли равишда кўп бўлгани қайд этилди.

Калит сўзлар. Ҳомиладор, эмизикли, , баҳолаш, цитокин, Иммуитет, гуморал иммуитет.

In recent decades, attention to humoral immunity has increased, its role in the pathogenesis of many pathological entities has been raised, and its quantitative indicators have been proved to be of diagnostic and prognostic value in various pathological conditions. [3] As for cellular immunity (T- and V-joints of the immune system, others), they undergo the same changes in various pathologies, inconsistency between their absolute and relative amounts is determined, their quantitative indicators are inextricably linked to the total number of leukocytes, the diagnostic and prognostic value of some representatives of cellular immunity is low, in addition, their determination requires a lot of money and labor, special conditions, and the ability of qualified specialists to work with these methods make it difficult to determine these indicators, complicate their interpretation, and make their introduction into healthcare practice practically impossible. [4] It is known that cytokines provide immunoregulation of the body's protective function, control the duration and amplitude of immune response and inflammatory processes. They are endogenous peptide molecules with molecular masses of 5-25 kDa.[1] They are synthesized, released to the cell surface and interact with a nearby cell receptor. In this way, information (signal) is given from cell to cell and its subsequent reaction takes place, so cytokines are mediators of intercellular communication. They have the property of being activated when pathogens enter the body or in other immunopathological conditions.[5] Cytokines include interferons, interleukins, colony-stimulating factors, transforming growth factors, tumor necrosis factor, interleukins, and other endogenous mediators. It is mainly produced by lymphocytes [2].

Cytokine balance studies are important for assessing the direction of the immune response as well as pregnancy outcomes for both mother and fetus. Excessive stimulation of the systemic humoral immune response as a result of increased activity of peripheral anti-inflammatory cytokines and low secretion of anti-inflammatory cytokines is one of the main mechanisms of PR development. [6]

The purpose of the study. to study the status of pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines in serum of pregnant and lactating women living permanently in rural areas .

Research material and method. After it was shown that immunoglobulins are important for clinical immunology, their study was carried out in pregnant and lactating women. 92 women involved in scientific research were of fertile age (19-49 years old), permanent residents of Kuchak, Chibogoni, Oghlon, Bogimusa, Saraycha, Sadir neighborhood of Peshko district of Bukhara region. Their immune status was studied twice - during the III trimester of pregnancy and during breastfeeding. They studied the immune system at 38-40 weeks of pregnancy and 40-45 days after giving birth during breastfeeding. These studies were divided into healthy women (n=20) and women with autoimmune thyroiditis (n=36) and with grade I-II anemia (n=36). For the purpose of adequate interpretation, sick women were combined into a common group and presented in comparison with the indicator of healthy women.

For this, blood serum of female patients was taken and studies were conducted using IFA. The test systems produced by "Cytokin" LLC (SPb, RF) were used. With their help, the concentration of interleukin-1 b (IL-1 b), interleukin-6 (IL-6), interleukin-10 (IL-10), as well as lactoferrin in blood serum was determined.

Research results. The analysis of the obtained results showed that IL-1 β was higher in anemia (25.51 $\pm$ 0.60 ng/ml) and AIT (23.73 $\pm$ 0.5 ng/ml) than in healthy pregnant women (18.39 $\pm$ 0.15 ng /ml) was characterized by a reliable increase of 1.39 and 1.29 times, respectively (R<0.05). If we take into account that IL-1 β is a mediator of inflammation and the immune system, it is synthesized by activated macrophages, β -cells, and fibroblasts. It was shown that this condition is a consequence of pathological processes (anemias, AIT).

Therefore, IL-1 b tends to increase in pregnant women living in rural areas with these diseases. This condition can help in assessing the immune status of pregnant women and provide information about the pathologies that develop in them. It is noteworthy that the difference between nosological units was not determined.

Similar studies were conducted on IL-4. In this case, a trend similar to the above was observed. In pathological cases, parameters of these cytokines were reliably increased by 1.24 (R<0.05) and 1.80 times (R<0.001) compared to healthy pregnant women. If we consider that IL-4 induces the differentiation of primary T-helpers (ThO-cells) into Th2-cells, its increase indicates the level of activation of the T-cell of the immune system. T-joint activation indicates that the immune system has an adequate response to the pathological process. The detection of this cytokine is recommended for use in the first line of health care as an indicator of immune system T-cell activation.

Similar studies are conducted on IL-6. The concentration of this cytokine in blood serum was 155.95 $\pm$ 0.66 ng/ml in healthy pregnant women, while its amount increased by 1.43 times to 223.63 $\pm$ 1.38 ng/ml in women diagnosed with I-II degree anemia. (R<0.05). A similar tendency remained for AIT, but less intense, that is, the increase in IL-6 concentration was 1.20 times compared to healthy pregnant women - up to 186.42 $\pm$ 1.49 ng/ml (R<0.05). It should be recognized that a reliable difference was found between both main groups, the amount of this cytokine was determined in anemia compared to AIT (up to 1.20 times, R<0.05). This condition is associated with the pathogenetic features of these diseases. If we take into account the fact that IL-6 acts as a pro-inflammatory cytokine, stimulates the immune response, is synthesized by macrophages and T-cells, we can be sure that it is of great importance for the evaluation of the immune status.

Among other cytokines, serum concentrations of IL-10, an anti-inflammatory cytokine that activates the STAT3-dependent signaling pathway, were also detected. The obtained results showed that the amount of this cytokine was statistically significantly higher (R<0.05) in cases where pathological conditions were observed compared to healthy pregnant women. Indicators increased by 1.28 times (R<0.05) in anemias, 1.5 times (R<0.001) in AIT. Given that the expression of IL-10 is usually minimal, it can be activated by normal, pathogenic or conditional-pathogenic microflora, the reasons for its increase even in the absence of inflammatory symptoms become clear.

The level of detection of studied pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines, the difference compared to healthy pregnant women, the ratio of differences between nosological units are presented in Table 1.

Table 1
Parameters of the difference ratio of cytokines in the blood serum of pregnant women diagnosed with anemia and AIT compared to healthy pregnant women, times

Groups	IL-1b	IL-4	IL-6	IL-10
Anemias (I-II) , n=36	1.39*↑	1.24*↑	1.43*↑	1.28*↑
AIT, n=36	1.29*↑	1.80*↑	1.20*↑	1.51*↑

Note: * - sign of reliable difference compared to healthy pregnant women; ↑ - the direction of changes.

As can be seen from this table 4.5, all cytokines, regardless of their functions, were reliably higher than the parameters of healthy pregnant women, in other words, they were expressed by the same trend of changes, although the intensity of changes was slightly different. At the same time, differences between nosological units were also shown (Fig. 4.2).

Figure 1. The ratio of differences in the concentrations of cytokines in anemia compared to pregnant women with AIT, times (a negative sign means that the concentration of this cytokine is higher in AIT) .

As can be seen from the cited figure 4.2, nosological unit differences were found for the concentration of all cytokines. This situation shows that cytokines are the most sensitive molecules among the parameters of the immune status and allows them to be used as prognostic criteria for the evaluation of the immune status and the prognosis of various pathological conditions.

Summary. The study of the concentrations of cytokines in the blood serum of pregnant women with anemia (grade I-II) and AIT and the evaluation of the obtained results showed that the studied amount of IL-1b , IL-4, IL-6 and IL-10 was higher than the parameters of healthy pregnant women in both nosological units. was incredibly high. ($R < 0.05$ - $R < 0.001$). This difference is 1.39 and 1.29 times according to C_{IL-1b} , 1.24 and 1.80 times according to IL-4, 1.43 and 1.20 times according to IL-6, 1, according to IL-10 28 and up to 1.51 times were convincingly reported. This situation showed that the activity of the immune system increased, the immune response increased, even if the symptoms of inflammation were not clearly manifested in these pathologies. The presence of differences between nosological units showed that the changes were in different directions. The

occurrence of such changes in pregnant women living in rural areas requires the identification of these indicators during the screening of their health protection. The same is true for primary health care.

Literature

1. Алимова Д. М., Камиллов Х. П., Бекжанова О. Е. Роль про-и противовоспалительных цитокинов в патогенезе рецидивирующих афт полости рта //Клиническая стоматология. – 2017. – №. 1. – С. 20-24.
2. Садретдинов Р. А., Полуниин А. А., Асфандияров Ф. Р. Исследование концентрации цитокинов в спермоплазме при хроническом простатите //Международный журнал экспериментального образования. – 2015. – №. 3-4. – С. 421-422.
3. Пальоха Е. А. и др. Показатели иммунного статуса у лиц, облученных внутриутробно и в раннем детском возрасте в результате аварии на ЧАЭС //Радиационная биология. Радиозэкология. – 2010. – Т. 50. – №. 2. – С. 165-170.
4. Матальгина О. А. Питание беременных и кормящих женщин. Решенные и нерешенные проблемы //Вопросы современной педиатрии. – 2008. – Т. 7. – №. 5. – С. 58-70.
5. Нуралиев Н. А., Сувонов К. Ж. Феномен бактериальной транслокации-микробиологические аспекты //Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Т. 1. – №. 2. – С. 41-47.
6. Нуралиев Н. А., Атоева М. А. Микробиологические аспекты бактериальной транслокации: обзор литературы //Colloquium-journal. – Голопристанський міський районний центр зайнятості= Голопристанский районный центр занятости, 2010. – №. 4-2. – С. 12-16.
7. Перцов С. С. и др. Динамика концентрации цитокинов в крови крыс с разными поведенческими характеристиками после острой стрессорной нагрузки //Российский физиологический журнал им. ИМ Сеченова. – 2015. – Т. 101. – №. 9. – С. 1032-1041.

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 5, НОМЕР 2

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000